

ҲИССИЁТЛАРНИ НАМОЁН ЭТИШДА МУЛОҚОТ ЁКИ КОММУНИКАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Тошқулова Саломат

Самарқанд Давлат Чет тиллар институ магистранти

E-mail: toshkulovasalomat1205@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада коммуникация ва мулоқот тушунчасининг аҳамияти ва унинг турлари, функциялари ҳамда эмоция, ҳис-туйғуларни турли белги ва ҳаракатлар билан етказиш воситалари ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, мулоқот жараёнини ташкил этувчи ҳолатларнинг социолингвистик ва психолонгвистик аҳамиятларининг самарадорлиги, глобализация жарёнларида лингвистика ва паралингвистиканиннг ўрни ва аҳамияти ҳақида маълумотлар келтирилган. Эмоционал нутқда кинесика ҳаракатларнинг мавжудлиги ва таъсири. Ҳиссийлик ва экспрессивлик ёзма нутқда шаклланишини баён этишда интеониянинг роли ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўз: коммуникация, мулоқот, нутқ, сўз, интонация, вербал, новербал, паравербал, эмоция, ҳис-туйғи, социолингвистика, психолонгвистика, кинесика.

ВАЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ ИЛИ КОММУНИКАТИВНОСТИ В ПРОЯВЛЕНИИ ЭМОЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения о значении понятия общения и общения и его видов, функций и средств передачи эмоций и чувств различными знаками и действиями, об эффективности социолингвистической и психолонгвистической значимости ситуаций, составляющих коммуникативный процесс, о роли и значении лингвистики и паралингвистики в процессе глобализации. Наличие и влияние кинесических движений в эмоциональной речи. Представлены сведения о роли интеонии в описании формирования эмоциональности и экспрессивности письменной речи.

Ключевые слова: коммуникация, общение, речь, речь, интонация, вербальное, невербальное, паравербальное, эмоция, чувство, социолингвистика, психолингвистика, кинесика.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN SHOWING EMOTIONS

ABSTRACT

This article provides information about the meaning of the concept of communication and communication and its types, functions and means of conveying emotions and feelings by various signs and actions, about the effectiveness of the sociolinguistic and psycholinguistic significance of situations that make up the communicative process, about the role and significance of linguistics and paralinguistics in the process of globalization. Presence and influence of kinesic movements in emotional speech. Information about the role of intonation in the description of the formation of emotionality and expressiveness of written speech is presented.

Key words: communication, speech, speech, intonation, verbal, non-verbal, paraverbal, emotion, feeling, sociolinguistics, psycholinguistics, kinesics.

“Сўз ўқ отишга ўхшайди ва у ҳеч қачон қайтиб келмаган”

Мавлоно Жалолиддин Руми

“Мулоқот – ҳаётнинг асосий ҳашаматидир. Инсон бу ҳашаматга эга бўлиши ёки ундан маҳрум бўлиши ўзига боғлиқ”

А. Сент – Экзюпери

Бугунги куни социолингвистик таҳлил қилар эканмиз, биринчи навбатда атроф муҳидаги бўлаётган ўзгаришларни, турли методлар орқали кузатишимиз керак, бу албатта, мавзунинг долзарблиги ва муҳимлигини билдиради, айни дамда тирли мавзуларни ишончли ва таъсирини кучайтириш мақсадида сўзловчи (спикер)лар турли хил ҳаркатлардан, яъни жест, мимика, понтомимика жараёнларини эмоция орқали кўрсатишмоқда. Сўзловчи (спикер)нинг нутқ маданияти, мавзунинг моҳиятидан келиб чиқиб, бир мавзунинг ёритилиши турли ёш категориясида турлича бўлади, абатта ёшга оид билим ёшга оид дунёқараш нутқни спецификасини оширади. Тил ва нутқни тилшунослик нуқтаи назаридан ўрганиш тил ва нутқ хусусиятлари ҳақида янги тушунчаларни очиб бериш,

шунингдек сўзловчилар (спикер)ларнинг ижтимоий-маданий роллари ҳақидаги тушунча ғояларни конкретлаштиришга қаратилган ҳаракат ҳисобланади. Албатта нуқтнинг коммуникацион ҳаракатлар орқали фикр бошқа акторга улашилади, яъни вербал, новербал ва паравербал воситалари ҳисобланади. Биринчи навбатла ўзбек жамиятидаги лингвистларимизни олдида турга муаммолардан бири бу коммуникация ва мулоқот ўртасидаги фарқни изоҳли таҳлилни беришдир, яъни илмий изланиш мобайнида кўплаб чет эл лингвистшунослар ишлари билан танишиб чиқилди. Рус олимаси Бержинская Е. А. шундай ёзади. “Кўпгина тилшунослар “Коммуникация” атамасини “мулоқот” атамаси билан синоним деб ҳисоблашади, масалан, инглиз тилидаги лингвистик адабиётларда коммуникация – нутқ ёки ёзма сигналлар шаклида фикр ва маълумот алмашиш сифатида тушунилади. Ўз навбатида мулоқот – одамлар ўртасида фикр, маълумот ва ҳиссий тажриба алмашиш жараёнини англатади”. Бундай ҳолда, тушунчалар ўртасида фарқ йўқ. Тилшунослар шундай бахslashадилар, улар учун алоқа – бу турли хил нутқ вазиятларида тилнинг коммуникатив функциясини амалга оширишдир⁶¹. Комуникация *лот. communicare* феълидан олинган бўлиб, “қилмоқ, бажармоқ, биргаликда умумийликда қилиш, бирлашиш” маъноларини билдиради. Ушбу асл маънода бир неча одамлар иштирок этадиган ижтимоий ҳаракат тушунилади. Немис коммуникационшунос олими Klaus Merten коммуникацияга алоқадор 177 маънони келтириб ўтган⁶². Коммуникация *лот. communicatio* – хабар узатиш, бир жойдан бошқа иккинчисига уланиш⁶³. Коммуникация самарали синхрон ва диахрон ўзаро таъсир бўлиб, унинг мақсади маълумотни бир мавзудан иккинчисига ўтказишдир. *Communis* сўзи рус лексикологиясида “общение”⁶⁴, ўзбек тили лексикасида “ўзаро мулоқот қилиш”, турли мавзуда янога доминант акторнинг сўхбатини эшитиш, камдан кам ҳолатларда сўхбатни инкор этишни билдиради. Adler Ronald Brian ва Neil Towne коммуникацияни “Ҳеч бўлмаганда икки киши ўртасидаги жараён, бир киши бошқаси билан гаплашиш, мулоқот қилишни хоҳлаганда бошланади. Коммуникация бу тасвирларни бошқа одамга ўтказмоқчи бўлган одам ичидаги ақлий тасвирлар сифатида пайдо бўлади. Ақлий тасвирлар, ғоялар, фикрлар, фотосуратлар ва ҳиссиётларни ўз ичига олиши

⁶¹ Бержинская Е.А. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник Оренбургского Государственного Педагогического Университета, 2010. № 1-2 (55). С. 58-61

⁶² Merten K., Schmidt S. J., Weischenberg S. (ed.). Die Wirklichkeit der Medien: Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. – Springer-Verlag, 2013.

⁶³ Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 84. – С.

⁶⁴ Лето Я. А. В. Понятия "общение" и "коммуникация" в психологии // Молодой ученый. – 2016. – №. 12. – С. 770-772.

мумкин”⁶⁵. Мулоқот “общение” – ўзаро муносабатларни сақлаш, жумладан учрашувлар, фикр алмашиш, турли мавзуларда суҳбатлар қилиш, шунингдек тўғри лингвистик алоқа, кимдир ёки бирор нарса билан маълумот алмашиш, бирор нарса билан рухий, ақлий ҳиссий алоқада бўлиш, шунингдек, бирор нарсанинг таъсиридан, бирор нарсага шўнғишдан келиб чиқан ҳиссий, ақлий кечинма, масалан, табиат билан мулоқот қилиш, яхши китоб, адабиёт билан мулоқот қилиш⁶⁶. Мулоқот айнан субъект+субъект муносабатлари бўлиб, унда “хабар жунатувчи ва олувчи йўқ, лекин умумий ишда суҳбатдош, шериклар мавжуд”. Мулоқот жараёни коммуникациядан фарқли ўлароқ, икки томонлама, коммуникация бу – бир томонлама⁶⁷. Ҳақиқий мулоқот – бу мен+сен=биз, бу ҳодиса русча “общение” сўзининг этимология билан боғлиқ бўлиб, у “умумий” атамаси орқали – биргаликда маъноси очилади⁶⁸. Коммуникация тушунчаси мулоқотдан кенгрокдир, у ҳам техник жиҳатларни, ҳам бутун жамият ва унинг қўйи тизимлирида ахборот алмашинувини ўз ичига олади⁶⁹. Мулоқот умуман олганда, кўп маъноли ва мазмунга эга бўлган психологик категориялардан бири бўлиб, биринчи навбатда ахборот жараёнларини акс эттирувчи коммуникацияга нисбатан инсоний муносабатларнинг мураккаблигини тўлароқ очиб беради. Мулоқотнинг таъсирчанлиги бу турли кинесика ҳаракатларнинг мавжудлигидадир. Ҳиссийли ва экспрессивлик ёзма ва оғзаки нутқда ўз ифодасини топиши мумкин, бизга маълумки, эмоционал, ҳисс-туйғили сўзлар фақатгина оғзаки мулоқотда намоён бўлади, албатта ҳам оғзаки нутқда балки, ёзма ахборотда ҳам биз нутқнинг эмоционал бўлиши учун турли хил белгилардан фойдаланишимиз мумкин ва ёзма маълумотни оғзаки намоён қилиш учун сўзларчи (спиркел) ёзма нутқда қўлланадиган балгиланги билмоғи зарур, акс ҳолда шунчаки маълумотдек ўқиб эшиттириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Вержинская Е.А. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник Оренбургского Государственного Педагогического Университета, 2010. № 1-2 (55). С. 58-61

⁶⁵ Adler Ronald Brian, Neil Towne. Looking out/looking in : interpersonal communication. – New York : Holt, Rinehart, and Winston 1987.

⁶⁶ <https://kartaslov.ru/значение-слова/общение>

⁶⁷ Гусева Д. И. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 20-2 (74). – С. 84-87.

⁶⁸ Каган, М.С. «Мир общения». М., 1998. с. 143–146.

⁶⁹ Василик М. А. и др. Основы теории коммуникации. – Гардарика, 2005. – С. 615-615.

2. Merten K., Schmidt S. J., Weischenberg S. (ed.). Die Wirklichkeit der Medien: Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. – Springer-Verlag, 2013.
3. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 84. – С.
4. Лето Я. А. В. Понятия "общение" и "коммуникация" в психологии // Молодой ученый. – 2016. – №. 12. – С. 770-772.
5. Adler Ronald Brian, Neil Towne. Looking out/looking in : interpersonal communication. – New York : Holt, Rinehart, and Winston 1987.
6. Гусева Д. И. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 20-2 (74). – С. 84-87.
7. Каган, М.С. «Мир общения». М., 1998. с. 143–146.
8. Василик М. А. и др. Основы теории коммуникации. – Гардарики, 2005. – С. 615-615.
9. Замкова, В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII века. Л. 1975. — 223 с
10. Маханбет Д. Социоллингвистика, лингводидактика, методика (взаимосвязь и взаимообусловленность) // Русский язык за рубежом. – 2012. – №. 1. – С. 22-28.
11. <https://kartaslov.ru/значение-слова/общение>